

காவல் கோட்டம் புதினமும் குற்றப் பரம்பரைச் சட்டமும்

முனைவர் இரா. அந்தோணி ராஜ்

உதவிப் பேராசிரியர். தமிழ்த்துறை
வீரமாமுனிவர் உயராய்வு மையம்
தூய சுவேரியார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி
பாளையங்கோட்டை
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி

மு.வேலம்மாள்

முழுநேர முனைவர்ப்பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ்த்துறை, வீரமாமுனிவர் உயராய்வு மையம்
தூய சுவேரியார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி
பாளையங்கோட்டை
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266795>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

குற்றப் பரம்பரைச் சட்டம் என்பது மீண்டும், மீண்டும் குற்றங்களை புரியும் நபர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சட்டமாகும். இது இந்தியாவில் மாநில அளவிலான சட்டமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. மற்றும் ஒவ்வொரு மாநிலமும் தனித்தனியாக இதற்கான விதிமுறைகளை நிர்ணயித்து செயல்படுத்துகிறது. இச்சட்டமானது பிரிட்டிஷ் காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் தான் முதன் முதலாக நடைமுறைக்கு வந்தது. வறண்ட நிலங்களில் திருட்டும், வளமையான பகுதியில் காவலும் செய்து வாழ்ந்த மக்களை தன் அதிகாரத்தைக் கொண்டு பிரிட்டிஷ் அரசு அடக்குமுறை செய்த செய்தியையும் குற்றப்பரம்பரைச் சட்டத்தின் இயல்பையும் காவல் கோட்டம் புதினம் மூலம் ஆசிரியர் வெளிப்படுத்திய விதத்தை இக்கட்டுரையின் மூலம் அறியலாம்.

முன்னுரை

நாயக்கர், ஆங்கிலேயர் என இரண்டு பேரரசுகளின் கீழ் ஒரு இனக்குழுவின் சிதைவுகளைபுனைவுகளாகஎடுத்துரைத்துள்ளது. காவல்கோட்டம்நாயக்கர்படையெடுப்பில் தொடங்கி வெள்ளையர்கள் நிகழ்த்திய பெருங்காநல்லூர் படுகொலைகள் வரை நீண்ட நிகழ்வுகளை எடுத்துரைக்கிறது. வெள்ளையர்களின்காலனிய ஆட்சியில்ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த மக்களை அடக்கி ஒடுக்குவதற்காக அம்மக்களுக்கென தனி சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட செய்தியை

பின்புலமாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகின்றது. குற்றப்பரம்பரைச் சட்டம்

“ஆங்கில அரசு தங்களுடைய நிர்வாக உத்தரவிற்கும், சட்ட ஒழுங்கிற்கும் கட்டுப்பட மறுத்த சில குறிப்பிட்ட இனக்குழு மக்களின் மீது தீவிரமான அடக்குமுறையை ஏவியது”¹

இப்பகுதி மக்கள் அரசுக்கு எதிராக எந்த செயலிலும் ஈடுபடக்கூடாது என அம்மக்கள் மீது கடுமையான அடக்கு முறைக்குள்ளாக்கப் பட்டனர். இதனடிப்படையில் 1911 -ஆம் ஆண்டு குற்றப் பரம்பரையினர் சட்டத்தை

அரசு அமல்படுத்தியது. எந்த ஒரு குழுவோ, இனமோ, ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத குற்றத்தைச் செய்தால் அவர்கள் குற்றப்பரம்பரைச் சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டனர்.

குற்றப்பரம்பரைச் சட்டத்தின் பாதிப்புகள்

“பல்வேறு காரணங்களைக் காட்டி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார், குறவர், ஓட்டர், வளையர் ஆகிய சாதியினரை குற்றப் பரம்பரையினர் என்று அரசு ஆணை பிறப்பித்தது”²

குற்றத்தொழில் புரிபவர்களைத் தண்டித்துத் திருத்துவது என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சட்டம் செயல்படுத்தப்படும் விதத்தை வைத்து இதன் உள்நோக்கம் தெரிந்தது. ஆறு சாதியினர் மீது இச்சட்டம் போடப்பட்டாலும், குறிப்பிட்ட ஒரு சாதியினர் மீதே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

பதினொரு வயதை அடைந்த ஆண்கள் கூட இச்சட்டத்தின் கீழ் ரேகை பதிவு செய்யப்பட்டது. அவர்கள் தினம்தோறும் ரேகையை காவல்துறையில் செய்துவிட்டு இரவு முழுவதும் அங்கேயே அடைத்து வைக்கப்பட்டனர். ரேகை பதிவு செய்ய மறப்பவர்கள் மீது அரசு கடுமையான தாக்குதலுக்குள்ளாக்கியது. இது போன்று குற்றப்பரம்பரைச் சட்டத்தில் மக்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டனர்.

பாம்பன் பாலம்

ஒரு விரிகுடா மீது கட்டப்பட்ட இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பாலம் இராமநாதபுரத்தில் அமையப்பெற்றுள்ளது. இதன் பெயர் பாம்பன் பாலம் என அழைக்கப்படுகிறது. இப்பாலமானது பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியின் போது கட்டப்பட்டது. இதன் பிரம்மாண்டமும் சிறப்பம்சமுமே நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். இதன் பின்புலம் நாம் யாரும் அறியாத ஒன்றாகவே இன்றளவும் உள்ளது.

“மதுரையை விடப் பெரிய சிறைச் சாலை பாம்பனில் அமைக்கப் பட்டது. கடலுக்கடியில்கால்வாய்தோண்டும்பணிக்காக மக்கள் கட்டாய குற்றவாளியாக்கப்பட்டு அச்சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்”³

கடலுக்கு நடுவில் பாலம் கட்டும் பணி என்றால் மிக சவாலான ஒன்றுதான். எனவே அதை நிறைவு செய்ய இயந்திரங்களை மட்டும் நம்பி இருக்க முடியாது. மனித உழைப்பும் தேவையான ஒன்றாக இருந்தது. எனவே குற்றப்பரம்பரைச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட மக்கள் பலமயில் தூரம் கடந்து பாம்பன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அவர்களை பாலம் கட்டும் பணியில் ஈடுபடுத்தினர். இதனால் பல்லாயிரம் மக்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டது.

பொய் வழக்கு

காலனிய ஆட்சியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழ் அடங்க மறுத்தனர். அம்மக்களைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர அவர்கள் மீது பொய் வழக்குப் போட்டு சிறையில் அடைக்கப் பெற்று வன்முறைக்குள்ளாக்கப்பட்ட செய்தியைக் காவல் கோட்டம் புதினத்தில் ஆசிரியர் கூறியுள்ளார்.

“விசாரணை என்ற பெயரில் கூட்டிவரப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து சிறையிலடைக்கப்பட்டனர்”⁴

திருட்டு நடைபெறக்கூடிய இடத்தில் யார் திருடினார்கள் என்பதை சரியாக விசாரிக்காமலேயே குறிப்பிட்ட இனத்தை ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த திருட்டை செய்திருக்க வேண்டும் எனக் கூறி அம்மக்களை சிறையில் அடைக்கப் பெற்றனர். இது போன்று காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் மக்களுக்கு நிகழ்ந்த அவல கதியைக் காவல் கோட்டம் புதினம் மூலம் அறிய முடிகிறது.

ரேகைச் சட்டம்

குற்றப்பரம்பரைச் சட்டத்திற்கு மற்றொரு பெயர் ரேகைச் சட்டம் ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த மக்களை மிகக்கடுமையான அடக்கு முறைக்கு ஆளாக்கிய சட்டம் இதுவாகும். இச்சட்டம் யாருக்காக இயற்றப்பட்டது என்பதை அனைத்து மக்களும் அறிந்தே வைத்திருந்தனர். இது குறித்த மேலும் பல்வேறு தகவல்களை காவல் கோட்டம் புதினத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை,

“நாகரீகமற்ற மிகக் கீழ்மையானவர்கள் என்று பட்டியல் ஒன்றை தயார் செய்தனர். அரசின் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நியாயத்திற்குள் வந்து அடைபடாத எல்லோரும் அதில் சேர்க்கப்பட்டனர்”⁵

குற்றம் என்பது இங்கு பரம்பரையாக நிகழக் கூடியது என்றும் பரம்பரையாக இரத்தத்துடன் கலந்து வரக்கூடியது என்று கருதி குற்றப்பரம்பரை என்ற ஒரு பட்டியலையே தயாரித்தனர். இதனடிப்படையில் குறிப்பிட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த மக்களின் பெயரையும், ரேகையையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டனர். இப்படி தனக்கு அடிபணியாத சில சமூகத்தை காலனிய அரசு மிகக் கடுமையான அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்கிய செய்தியை அறிய முடிகிறது.

காவலர்கள் மீதான அடக்குமுறை

மன்னராட்சிக் காலத்தில் மன்னர்கள் ஆட்சி செய்யும் கோட்டையையும், ஊர்ப்பொது வீதிகளையும் காவல்காப்பதற்கு கள்ளர் இன மக்கள் பணிக்கப்பட்டனர். இம்முறையை வெள்ளையர்களின் ஆட்சிக்கு பின் ஒடுக்க முற்பட்ட செய்தியைக் காவல் கோட்டம் புதினத்தில் காணமுடிகிறது.

“கோட்டைக் காவலில் இருந்த எல்லாத்தையும் வெள்ளைக்கார பிடிச்சி நாயடி பேயடி அடிச்சி இழுத்துட்டு பெயிட்டான்”⁶

கோட்டைக் காவலில் இருக்கக் கூடியவர்களை காவல் தொழில் புரிய கூடாது என அவர்களை எச்சரித்ததும் மீண்டும் காவலுக்கு வந்ததால் அவர்களை தாக்கினர். பலர் இதனால் கொல்லப்பட்டனர். இத்தாக்குதல் அனைவர் மீதும் புதிவு செய்யப்பட்டு குறிப்பிட்ட மக்கள் மீது அதிகமாக திணிக்கப்பட்டது.

முடிவுரை

காலனிய ஆட்சியைக் குறித்தும் காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் இயற்றப்பட்ட குற்றப் பரம்பரைச் சட்டத்தைப் பற்றியும் இச்சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தையும், மக்கள் மீது இச்சட்டத்தின் கீழ் எவ்வாறான தாக்குதல்களை நிகழ்த்தினார்கள் என்பதையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் மீது எவ்வாறெல்லாம் அடக்குமுறை திணிக்கப்பட்டது என்பதையும் காவல் கோட்டம் புதினத்தின் மூலம் ஒப்புமைப்படுத்தி அறிய முடிகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. ந.இரத்தினக்குமார், பின்காலனியம், ப.34.
2. மேலது.,ப.169.
3. சு.வெங்கடேஷன். காவல் கோட்டம், ப.347.
4. மேலது.,ப.646.
5. மேலது.,ப.712.
6. மேலது.,ப.722.

துணைநூற்பட்டியல்

1. ந.இரத்தினக்குமார், - பின்காலனியம், பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை - 600 014. முதல் பதிப்பு - 2017.
2. சு.வெங்கடேஷன், - காவல் கோட்டம், தமிழினி பதிப்பகம், 102, பாரதியார் சாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை - 1. மூன்றாம் பதிப்பு - 2011.